

РАЗДЕЛ. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567891>

УДК 372.811.161.1

**АУТЕНТИЧНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ В
ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ (НА
ПРИМЕРЕ МУЛЬТФИЛЬМА «ЖИХАРКА» ИЗ СЕРИАЛА «ГОРА
САМОЦВЕТОВ»)**

Т.И. Чебакова,

магистрант, напр. «Филология», профиль спец. «Русский язык как
иностранннй»

Т.С. Глушкова,

научный руководитель,

к.ф.н., доц.,

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, г. Омск

Аннотация: Автор данной статьи рассматривает использование в практике обучения русскому языку как иностранному аутентичных видеоматериалов, в частности мультипликационных фильмов. Лингводидактические ресурсы мультфильмов участвуют в формировании основных компетенций обучающихся.

В статье также предлагается вариант организации практической работы с мультфильмом «Жихарка» на занятиях по русскому языку как иностранному для обучающихся продвинутого уровня.

Ключевые слова: методика преподавания русского языка как иностранного (РКИ), компетенции, аутентичные видеоматериалы, аудиовизуальные средства, лингводидактические ресурсы, мультфильм «Жихарка», национальная картина мира

**AUTHENTIC MULTIPLICATION FILM IN LEARNING RUSSIAN AS A
FOREIGN LANGUAGE (ON THE EXAMPLE OF THE CARTOON
“ZHIKHARKA” FROM THE “MOUNTAIN OF GEM” TV Series)**

T.I. Chebakova,

Master's student, e.g. "Philology", specialty profile "Russian as a foreign language"

T.S. Glushkova,

scientific director,

Ph.D., Assoc.,

OmSU them. F.M. Dostoevsky, Omsk

Annotation: The author of this article examines the use of authentic video materials, in particular, animated films, in the practice of teaching Russian as a foreign language. Linguodidactic resources of cartoons are involved in the formation of the basic competencies of students.

The article also proposes a variant of organizing practical work with the cartoon "Zhikharka" in the classroom for Russian as a foreign language for advanced learners.

Key words: methods of teaching Russian as a foreign language (RFL), competencies, authentic video materials, audiovisual means, linguodidactic resources, cartoon "Zhikharka", national picture of the world

В современной методике обучения русскому языку как иностранному широкое распространение получило использование видеоматериалов. Работа с мультфильмом способствует не только активизации навыков говорения, но и формированию коммуникативной, лингвострановедческой и языковой компетенций [1-4].

В качестве учебного материала была выбрана видеосказка «Жихарка». Обращение к русским народным сказкам мотивировано концентрацией в них лингвистических, страноведческих и культурологических явлений, имеющих большое значение для процесса обучения. Сказка выступает универсальным средством передачи народных представлений об окружающем мире и самом человеке, составляющих основу национальной картины мира.

Аутентичные материалы характеризуются естественностью лексического наполнения и грамматических форм, иллюстрируют случаи аутентичного словоупотребления, интересны и побуждают к коммуникации, хотя и не предназначены для учебных целей, но могут быть использованы при обучении русскому как иностранному [2].

Мультпликационный фильм «Жихарка» был создан в 2006 году студией «Пилот» в технике компьютерной анимации. Данный мультфильм входит в проект «Гора самоцветов». Этот фильм получил приз в номинации «Лучшее детское кино» на XIV Международном анимационном фестивале в Штутгарте и Гран-при как короткометражный анимационный фильм на VIII Международном кинофестивале «Сказка» в Москве. «Жихарка» – это сказка о веселой и смелой девочке, которой удалось перехитрить Лису. Сказка учит не делать другим зла, проявлять смекалку, не паниковать и находить выход из сложной ситуации.

Предлагаем работу с мультфильмом «Жихарка» проводить в три этапа: предтекстовый, притекстовый, послетекстовый [3]. Предтекстовый этап включает задания и упражнения, которые предлагается выполнить обучающимся до просмотра мультфильма. Притекстовый этап – это демонстрационный этап, включающий просмотр фильма. Послетекстовый – задания и упражнения обобщающего характера, предлагаемые учащимся после просмотра. На демонстрационном этапе целесообразно организовать работу над мультфильмом «Жихарка» по эпизодам, что повысит уровень понимания сюжета сказки и позволит снять трудности восприятия текста.

Упражнения рассчитаны на первый сертификационный уровень владения русским языком. Мультфильм разделен на фрагменты в соответствии с содержанием. Было выделено восемь смысловых частей. Для каждого эпизода составлено краткое содержание. В текстах краткого содержания используется лексика, соответствующая уровню подготовки обучающихся, то есть более актуальная и понятная для инофона. Для каждого фрагмента был предложен комментарий, в котором даются пояснения российских реалий, значения трудных для понимания лексических единиц. Для трактовки лексических единиц используются словарные дефиниции и такой прием семантизации, как наглядность (иллюстрации). К каждому фрагменту сделана подборка глаголов, которые встречаются в тексте мультфильма, представлены видовые пары глаголов и словарные дефиниции, поясняющие их семантику. В ходе работы над мультфильмом активно используются наглядные средства обучения (иллюстрации, кадры из мультфильма), что облегчает восприятие материала.

Приведем в качестве примера работу над одним из эпизодов мультфильма.

Эпизод 1. «Жили – были Кот и Воробей...» (1:40 – 2:50).

Краткое содержание: Жили Кот и Воробей. Они были кузнецами. Ковали разные предметы и продавали их на базаре.

С ними жила девочка Жихарка. Жихарка любила играть. Жихарка моется в бане. Она прячется в веник. Перед сном Кот читает Жихарке сказку. В сказке говорится, что непослушных детей забирает Бабайка.

Комментарий: кузнец – мастер, занимающийся ручной ковкой (<https://gufo.me/dict/ozhegov>); послушная – тот, который слушается, покорный (<https://gufo.me/dict/ozhegov>); жили-были – устойчивое выражение, зачин русских сказок, жить давно своим укладом, традициями; страсть (любила) – очень любить делать что-то; с утра до ночи – весь день (<https://dic.academic.ru/>); жить долго и счастливо – устойчивое выражение, концовка сказки.

Задание 1. Вопросы на понимание содержания эпизода.

1. Кем были Кот и Воробей? (или Что они делают?) (*кузнецами*) (*стучат молотками*).
2. Во что они одеты? (*рубаша, фартук*).
3. Куда опускает Воробей саблю? (*кадка/бочка с водой*).
4. Как звали девочку? (*Жихарка*).
5. В каком доме живут Кот, Воробей и Жихарка? (*деревянный*).
6. Во что они играют? (*катают/носят Жихарку на спине*).
7. Где моются персонажи мультфильма? (*баня*).
8. Как Воробей создает пар в бане? (*льет воду на камни*).
9. Где спит Жихарка? (*на печке*).
10. Кем пугал Кот Жихарку? (*Бабайкой*).
11. Что держит Жихарка в руке, когда Кот читает ей сказку? (*игрушка Петушок*).
12. Каких детей забирал Бабайка? (*непослушных*).

Ответы на вопросы не только способствуют уточнению содержания просмотренного фрагмента мультфильма, но и акцентируют внимание обучающихся на деталях деревенского быта русских людей, что, в свою очередь, формирует страноведческую и культурологическую компетенции.

Задание 2. Найдите глаголы несовершенного вида (НСВ), назовите форму инфинитива, образуйте от них глаголы совершенного вида (СВ).

Образец: любить – полюбить.

Жили, ковали, продавали, любила, играем, моют, прячется, читает, отвозили, звали, забирает.

Правильный вариант ответа: жили – жить – выжить, ковали – ковать – выковать, продавали – продавать – продать, любили – любить – полюбить, играем – играть – выиграть, моют – мыть – вымыть, прячется – прятаться – спрятаться, читает – читать – прочитать, отвозили – отвозить – отвезти, звали – звать – позвать, забирает – забирать – забрать.

Задание 3. Подберите синонимы к следующим словам.

Полезный, непослушный, счастливо, маленький, долго.

Правильный вариант ответа: Полезный – нужный; непослушный – своевольный (непокорный, распушенный); счастливо – благополучно; маленький – небольшой (крохотный); долго – бесконечно (протяжно).

Задание 4. Составьте предложения с устойчивыми выражениями.

Жили-были, с утра до ночи, жить долго и счастливо.

Итак, использование мультипликационной сказки на практических занятиях по русскому языку как иностранному способствует не только формированию у иностранных обучающихся культурологического интереса, повышает мотивацию к изучению языка, но и помогает построить учебный процесс, направленный на овладение грамматикой и лексикой [1].

Список литературы

[1] Барсукова-Сергеева О.М. Читая сказки. [Текст]. / О.М. Барсукова-Сергеева. – Москва: Флинта, 2012. 201 с.

[2] Капитонова Т.И. Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному [Текст]. / Т.И. Капитонова, Л.В. Московкин, А.Н. Щукин. – Москва: Русский язык. Курсы, 2018. 312 с

[3] Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс: Пособие для студентов пед. вузов и учителей [Текст]. / Е.Н. Соловова. – Москва: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. 177–186 с.

[4] Щукин А. Н. Методика использования аудиовизуальных средств (при обучении русскому языку как иностранному в вузе) [Текст]. / А.Н.Щукин. – Москва: Русский язык, 1981. 128 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Barsukova-Sergeeva OM Reading fairy tales. [Text]. / O.M. Barsukova-Sergeeva. - Moscow: Flinta, 2012.201 p.

[2] Kapitonova T.I. Methods and technologies of teaching Russian as a foreign language [Text]. / T.I. Kapitonova, L.V. Moskovkin, A.N. Shchukin. - Moscow: Russian language. Courses, 2018.312 s

[3] Solovova E.N. Methods of teaching foreign languages: basic course: A manual for ped students. universities and teachers [Text]. / E.N. Solovov. - Moscow: AST: Astrel: Poligrafizdat, 2010.177–186 p.

[4] Shchukin A. N. Methods of using audiovisual means (in teaching Russian as a foreign language at a university) [Text]. / A.N.Shchukin. - Moscow: Russian language, 1981.128 p.

© Т.И. Чебакова, 2021

Поступила в редакцию 15.01.2021

Принята к публикации 25.01.2021

Для цитирования:

Чебакова Т.И. Аутентичный мультипликационный фильм в обучении русскому языку как иностранному (на примере мультфильма «жихарка» из сериала «гора самоцветов») // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-3(3). С. 94-98. URL: <https://ip-journal.ru/>